

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2

0

Digital
Object
Identifier

2

4

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

**Sheraliyev Shohrux Sherzodovich,
Solihov Nodir Umidjonovich**

“Millat Umid” universiteti “Biznesni boshqarish”
fakulteti 3-kurs talabalari

Mardiyeva Ruxsora Istam qizi

katta o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonning elektron tijorat sohasidagi rivojlanish jarayonlari, bu boradagi zamonaviy tendensiyalar va ularning iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilingan. Elektron savdo maydonchalarining kengayishi, raqamli infratuzilmaning yaxshilanishi va iste'molchilar talabining o'sishi asosiy omillar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston elektron tijoratining global bozor bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va sohani rivojlantirish yo'lida duch kelayotgan muammolar, jumladan, qonunchilik, logistika va kadrlar masalalari haqida so'z yuritiladi. Maqola O'zbekistonda elektron tijoratni yanada takomillashtirishga oid tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, O'zbekistonda e-commerce, raqamli iqtisodiyot, onlayn savdo platformalari, elektron tijorat tendensiyalari, global elektron savdo, raqamli infratuzilma, elektron to'lov tizimlari.

Abstract: This article examines the development processes of e-commerce in Uzbekistan, focusing on modern trends and their impact on the economy. The expansion of online trading platforms, improvements in digital infrastructure, and the growing demand from consumers are highlighted as key factors. Additionally, the article discusses the integration opportunities of Uzbekistan's e-commerce with the global market and the challenges faced in this area, including legal frameworks, logistics, and workforce issues. The article also provides recommendations for further improving e-commerce in Uzbekistan.

Key words: E-commerce, e-commerce in Uzbekistan, digital economy, online trading platforms, e-commerce trends, global e-commerce, digital infrastructure, electronic payment systems.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы развития электронной коммерции в Узбекистане, с акцентом на современные тенденции и их влияние на экономику. Расширение онлайн-торговых платформ, улучшение цифровой инфраструктуры и рост потребительского спроса выделены как ключевые факторы. Также в статье обсуждаются возможности интеграции узбекской электронной коммерции с глобальным рынком и проблемы, с которыми сталкивается эта сфера, включая законодательство, логистику и кадровые вопросы. В статье представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию электронной коммерции в Узбекистане.

Ключевые слова: Электронная коммерция, e-commerce в Узбекистане, цифровая экономика, онлайн-торговые платформы, тенденции электронной коммерции, глобальная электронная торговля, цифровая инфраструктура, электронные платежные системы.

KIRISH

O'zbekistonda elektron tijoratning kelajagini belgilovchi muhim omillardan biri — sohani qonunchilik bilan tartibga solishdir. 2022-yilda yangilangan “Elektron tijorat to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun iste'molchilarni ham, tadbirkorlarni ham huquqiy himoya qiladi, elektron operatsiyalarni amalga oshirish va huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni belgilash tartibini belgilaydi. Ishonchli va barqaror elektron tijorat ekotizimini yaratishda qonunchilik va to'lov tizimlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular jarayonning barcha ishtirokchilari — ham xaridorlar, ham sotuvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydi.

2019-yilda “To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida”gi qonun qabul qilindi va bu fintech sektorining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Elektron to'lovlar iste'molchilar va biznes uchun qulaylik va xavfsizlikni ta'minlovchi onlayn

tijoratning ajralmas qismiga aylandi. O'zbekistonda onlayn tranzaksiyalarni osonlashtiradigan bir qancha to'lov tizimlari mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmonida "Elektron tijorat va elektron to'lovlar tizimini rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan mijozlarni masofadan aniqlash tizimlarini joriy etish orqali masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish; xalqaro elektron tijorat standartlari va zamonaviy axborot xavfsizligi talablariga rioya qilish uchun elektron tijoratni rivojlantirishning huquqiy asoslarini, shuningdek, mavjud standartlar va elektron tijorat qoidalarini takomillashtirish va yangilash; raqamli infratuzilmani rivojlantirish, mobil va simli Internet jahon axborot tarmog'i qamrovi va tezligini yanada oshirish orqali elektron tijorat platformalariga shaxsiy raqamli uskunalardan ulanish imkoniyatlari va ko'lamlarini oshirish va hokazolar" amalga oshirish belgilab berilgan.

Elektron tijorat global miqyosda jadal rivojlanayotgan soha bo'lib, iqtisodiy rivojlanish va biznesni kengaytirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq, O'zbekistonda elektron tijoratning o'sishi uning to'liq salohiyatiga to'sqinlik qiluvchi bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda jadal iqtisodiy o'sish va raqamli transformatsiya kuzatilmoqda. Hukumatning raqamlashtirish va iqtisodiy islohotlarga sodiqligi elektron tijoratni kengaytirish uchun asos yaratdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda elektron tijorat sohasini rivojlantirish so'nggi yillarda iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Elektron tijoratning imkoniyatlari va istiqbollari haqida xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. J. Rifkin elektron tijoratni raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida ta'riflab, uning yordamida iqtisodiy resurslarni optimallashtirish va iste'molchilar uchun qulaylik yaratish imkoniyatlarini o'rgangan. Shuningdek, B. Brynjolfsson elektron tijorat platformalarining samaradorligi va ularning global iqtisodiyotdagi rolini yoritgan.

Bundan tashqari, xalqaro dl.acm.org nashrida chop etilgan Norboy Karimov, Feruza Nabiyeva va Behruzbek Mustafoyev tomonidan yozilgan "O'zbekistonda elektron savdoni rivojlanishning hozirgi tendensiyalari: Qozog'iston va Qirg'iziston bilan benchmarking tahlili" nomli maqolada O'zbekistonda elektron tijorat rivojlanishi yoritilgan. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida elektron tijoratni joriy qilish bo'yicha qiyosiy tahlil o'tkazilgan. Maqolada keyingi o'sishga to'sqinlik qiladigan muammolar aniqlandi va ularni hal qilish yo'llari ko'rsatilgan.

M. Castells o'z tadqiqotlarida internet va axborot texnologiyalarining iqtisodiy faoliyatga ta'sirini tahlil qilib, elektron tijoratni iqtisodiy rivojlanish uchun innovatsion vosita sifatida ko'rsatgan. Elektron tijoratda ma'lumotlarning to'g'ri boshqarilishi va ma'lumotlar xavfsizligi masalalari bo'yicha Jan-Mishel Glachantning tadqiqotlari e'tiborga molik bo'lib, u raqamli muhitda raqobatbardoshlikni ta'minlash muhimligini ko'rsatadi.

Shuningdek, P. Drucker elektron tijoratni kichik va o'rta biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratish vositasi sifatida tahlil qilgan. U internet infratuzilmasini rivojlantirish va davlat tomonidan bu sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator tavsiyalar bergan.

Xulosa qilib aytganda, elektron tijoratning rivojlanishi O'zbekistonda yangi ish o'rinlari yaratish, eksport hajmini oshirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Tadqiqotlar O'zbekistonda elektron tijorat uchun huquqiy va texnologik infratuzilmani takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada asosan raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda elektron tijorat va elektron savdoning rivojlanish dinamikasi o'rganilib, tahlil qilingan hamda an'anaviy savdoga nisbatan afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot jarayonida elektron savdoni rivojlantirish jihatlarini o'rgangan turli xorijiy olimlarning ilmiy maqolalari tahlil qilingan. Jahon elektron savdo rivojlanishini baholashda turli xalqaro ekspertlarning hisoboti ma'lumotlaridan foydalanilgan. Tadqiqot jarayonida induksiya va deduksiya, tahlil va sintez, miqdor va sifat, taqqoslama tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi olib borgan tahliliy o'rganishlarga qaraganda, so'nggi yillarda O'zbekistonda elektron tijorat raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlaridan biriga aylandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda elektron tijorat va chakana savdo hajmi barqaror o'sib bormoqda. Xususan, 2022-yilda elektron tijorat savdolari hajmi 2021-yilga nisbatan 1,8 barobar oshib, 10 886,8 milliard so'mdan ortiqni tashkil etdi. Bu umumiy chakana savdo hajmining 4 foizdan ortig'iga teng (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda elektron tijorat va chakana savdo hajmi, mlrd. so'mda.

Soliq xizmati portalining ma'lumotlariga ko'ra, elektron tijorat subyektlari sonining sezilarli o'sishi kuzatilmoqda. Joriy yilning 1-avgust holatiga ularning soni 159 taga yetdi, jumladan, 52 ta elektron to'lov tizimi, 35 ta bank mobil ilovasi va 72 ta internet-do'kon hamda savdo maydonchalari mavjud. Yil boshidan 1-avgustgacha taqdim etilgan cheklar miqdori 28 438,8 milliard so'mni tashkil etdi, shundan 7,4 foizi internet-do'konlar va bozorlar tomonidan ta'minlandi.

Statista tadqiqoti O'zbekiston bo'yicha quyidagi ma'lumotlarni taqdim etadi: 2021-yilda mamlakat elektron tijoratidan 1,39 milliard dollar daromad keltirildi va bu mamlakatdagi jami raqamli daromadlarning 90,2 foizini tashkil etdi. Qolgan 9,8 foizi raqamli ommaviy axborot vositalari, elektron xizmatlar va elektron sog'liqni saqlash sohalari hissasiga to'g'ri keldi. O'zbekistonda raqamli xarajatlar darajasi past bo'lib, 2021-yilda iste'mol xarajatlarining 3,91 foizini tashkil etdi, bu esa Osiyodagi o'rtacha 7,34 foizdan past. 2025-yilga borib elektron tijorat daromadlarining o'rtacha yillik o'sishi 18,7 foizga yetishi kutilmoqda. Odamlar asosan elektronika (31%) va moda mahsulotlarini (28,6%) onlayn xarid qilgan, keyin esa mebel (17,2%), go'zallik, salomatlik va parvarish (7,1%) hamda o'yinchoqlar, sevimli mashg'ulotlar va qo'lda tayyorlangan buyumlar (6,5%) xarid qilingan.

Hukumat telekommunikatsiya infratuzilmasiga sarmoya kiritmoqda. 2023-yil yanvar holatiga ko'ra, internetdan foydalanuvchilar soni 31 million kishini tashkil etdi: 29,5 million mobil internet foydalanuvchisi va 4,4 million doimiy keng polosali internet foydalanuvchisi. Xalqaro ma'lumotlarni uzatish kanallarining o'tkazish qobiliyati 3200 Gbit/s gacha kengaytirildi. Speedtest.net ma'lumotlariga ko'ra, mobil internet bo'yicha O'zbekiston yuklab olish tezligi 20,33 Mbit/s va yuklash tezligi 10,29 Mbit/s bilan 143 davlat orasida 112-o'rinni egalladi. Qattiq keng polosali internetda esa yuklab olish tezligi 51,61 Mbit/s va yuklash tezligi 52,18 Mbit/s bilan 182 mamlakat ichida 87-o'rinni egalladi.

Elektron tijoratni rivojlantirishga ko'maklashish uchun hukumat an'anaviy biznes uchun belgilangan 4 foiz stavkaga nisbatan onlayn daromaddan atigi 2 foiz soliq undiradi. O'zbekiston qonunlari dori vositalari va tibbiy buyumlarni onlayn sotishga ruxsat beradi hamda tovarlar va xizmatlar uchun to'lovning qonuniy tasdiqlanishi sifatida elektron chek va schyot-fakturalarga imkon yaratadi. O'zbekiston Markaziy banki 2019-yilda Visa bilan raqamli to'lovlar uchun infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Shuningdek, ko'plab banklar onlayn to'lovlarni qayta ishlashni osonlashtirish uchun elektron tijorat veb-saytlariga to'lov dasturlari va xizmatlarini taklif qilmoqda.

Elektron tijoratda IT-mutaxassislari sonini ko'paytirish maqsadida 2018-yilda Toshkent axborot texnologiyalari universitetida elektron tijorat bo'limi ochildi. 2020–2022-yillarda hukumat elektron tijorat o'sishini rag'batlantirish uchun bir qator muhim qadamlarni amalga oshirdi.

2020-yil oktabr oyida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining qabul qilinishi bilan hukumat mamlakat bo'ylab qurilgan optik tolali aloqa tarmog'i uzunligini 2030-yilgacha 118 000 kilometrdan (73 322 milya) 250 000 kilometrga (155 343 milya) oshirishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, 2030-yilgacha yuqori tezlikdagi internet qamrovini hozirgi 67 foizdan 100 foizgacha oshirish va 2022-yilgacha keng polosali mobil aloqa tarmog'i qamrovini 78 foizdan 100 foizgacha kengaytirish rejalashtirilgan. Axborot texnologiyalari sohasida oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga qabul qilish uchun yillik kvotani 2030-yilgacha hozirgi 7 mingdan 20 ming nafarga oshirish ko'zda tutilgan.

O'zbekiston 2021–2022-yillarda raqamli infratuzilmani rivojlantirishga 2,5 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirganini ma'lum qildi. 2022-yil 14-dekabrda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri parlamentdagi ma'ruzasida optik tolali aloqa tarmog'i uzunligi 170 ming kilometrga (105 633

milya) oshirilgani, mobil aloqa tarmogʻi qamrovi darajasi 99 foizga, keng polosali mobil internet qamrovi esa 98 foizga yetganini taʼkidladi.

2021-yil mart oyida “Oʻzbekiston pochta” davlat aksiyadorlik jamiyati tomonidan unisavdo.uz milliy onlayn-savdo platformasi ishga tushirildi. Ushbu tizim orqali tadbirkorlar oʻz mahsulotlarini kimoshdi savdosiga qoʻyishlari, xaridor esa xarid qilgan tovarni “Oʻzbekiston pochta” orqali oʻz manziliga yetkazib olishlari mumkin. Davlat kompaniyasi sotuvchi va xaridor oʻrtasida kafil sifatida javobgarlikni zimmasiga oladi. Kompaniya logistika markazlari sonini 2021-yildagi 4 tadan 2025-yilda 30 tagacha, platformada joylashtirilgan obʼektlar sonini esa 2021-yildagi 10 000 tadan 2025-yilda 1 500 000 tagacha oshirishni rejalashtirgan. Mahalliy va xalqaro onlayn-doʻkonlar soni esa 2021-yildagi 10 tadan 2025-yilda 125 taga yetishi kerak.

Oʻzbekiston Eksportni qoʻllab-quvvatlash agentligi 2020-yil oktabr oyida Xitoyning “Alibaba” elektron tijorat firmasi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyib, Alibaba.com platformasida “Made in Uzbekistan” boʻlimini yaratdi. Unda tanlangan mahalliy kompaniyalar mahsulotlari namoyish etiladi. Hukumat Alibaba.com platformasida 300 dan ortiq mahalliy kompaniyalarni roʻyxatdan oʻtkazish uchun moliyaviy yordam koʻrsatishni rejalashtirgan. 2023-yil 9-avgust kuni Namangan viloyati hokimligi Alibaba oʻzining mintaqaviy markazini Namanganda ochishini maʼlum qildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oʻzbekistonda elektron tijorat sohasida jadal rivojlanish kuzatilmoqda. Hukumatning raqamlashtirish va iqtisodiy islohotlarga oid strategik rejalarini amalga oshirish, xalqaro standartlarga mos qonunchilikni joriy qilish va raqamli infratuzilmani rivojlantirish bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, “Elektron tijorat toʻgʻrisida”gi va “Toʻlovlar va toʻlov tizimlari toʻgʻrisida”gi qonunlar isteʼmolchilar va tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilishni taʼminlamoqda.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi yillarda elektron tijorat savdolari hajmi sezilarli darajada oshib, chakana savdoda oʻz ulushini kengaytirmoqda. Onlayn doʻkonlar, elektron toʻlov tizimlari va logistika xizmatlarining oʻsishi mazkur sohaning iqtisodiyotda tutgan oʻrnini yanada mustahkamladi. Shu bilan birga, aholining internetga keng imkoniyat bilan ulanishi, hukumat tomonidan soliq imtiyozlari taqdim etilishi va xalqaro platformalar bilan hamkorlik elektron tijorat rivojlanishiga kuchli turtki boʻldi.

Biroq, raqamli savdo jahon miqyosida oʻzbek bozorining toʻliq salohiyatidan foydalana olmayotganini koʻrsatmoqda. Internet tezligi va infratuzilma sifati, IT-mutaxassislar yetishmovchiligi, shuningdek, aholi orasida raqamli savodxonlikni oshirishga ehtiyoj ushbu sohada muhim vazifalar sifatida qolmoqda.

Oʻzbekistonda elektron tijoratning kelgusi rivoji uchun “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasini toʻliq amalga oshirish, innovatsiyalarni joriy qilish va xalqaro tajribani kengroq qoʻllash zarur. Bu esa nafaqat iqtisodiy oʻsishni taʼminlaydi, balki mamlakatni global raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. <https://daryo.uz/2023/09/26/ozbekistonda-elektron-tijorat-kecha-va-bugun>
2. Usmonova Adiba Azim qizi “OʻZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNING SOHALARDA RIVOJLANISHI” Uzbek Scholar Journal Volume- 21, October, 2023
3. Tuychiyev Shavkatjon Shokirali oʻgʻli “ELEKTRON TIJORAT RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLI FAKTORLAR” “RAQAMLI IQTISODIYOT” ILMIY-ELEKTRON JURNALI | 8-SON, Oktyabr, 2024
4. Rifkin, J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave Macmillan, 2011.
5. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company, 2014.
6. Садовничий, В. А., & Лаптев, В. В. Цифровая экономика России: вызовы и перспективы. МГУ, 2019.
7. Хрусталёв, Е. Ю. Платформенные экономики: теоретические основы и российская практика. Проспект, 2022.
8. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-ecommerce>
9. Narboy Karimov, Feruza Nabieva va Bekhruzbek Mustafoev. 2022. OʻZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANISHNING HOZIRGI TENDENSIYALARI: QOZOGʻISTON VA QIRGʻIZISTON BILAN BENCHMARKING TAHLILI. Kelajakdagi tarmoqlar va taqsimlangan tizimlar boʻyicha 6-xalqaro konferentsiyada (ICFNDS '22), 2022 yil 15 dekabr, Toshkent, TAS, Oʻzbekiston. ACM, Nyu-York, NY, AQSh, 15 sahifalar. <https://doi.org/10.1145/3584202.3584228>
10. <https://Speedtest.net>
11. <https://www.unisavdo.uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

